

ТАРИХИЙ ОБИДАЛАР МОДЕЛИНИ КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРМАДИДА ЯРАТИШ ВА ҲИСОБЛАШ

Ходжаева Зулфия Шухратовна

PhD., профессор в.б. ТАҚУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354962>

Аннотация. Ушбу мақолада тарихий обида Самоний мақбарасини компьютер дастури асосида моделини яратиши, ҳамда обида остида жойлашган грунтни моделлаш масалларига бағишланган. Тарихий обидани статик ва динамик юклар билан юклаш натижасида X, Y, Z ўқлари бўйича сижишлар куч изолиниялари келтирилган.

Калим сўзлар: Маданий меърос объекти, Самоний мақбараси, статик юк таъсири, динамик юк таъсири, грунт модели.

Аннотация. Данная статья посвящена моделированию исторического объекта мавзелей Самоний а также моделированию грунта. Приведены изолинии и перемещения исторического объекта от статических и динамических нагрузок по оси X, Y, Z .

Ключевые слова: Объект исторического наследия, мавзолей Саманидов, статические нагрузки, динамические нагрузки, моделирование грунта.

Annotation. This article is dedicated to the modeling of the historical monument of the Samaniy mausoleum and the modeling of the ground located under the monument. The article presents the results of loading the historical monument with static loads, including the displacements along the X, Y, Z axes, as well as the stress isolines.

Key words: Historical monument, Samanid mausoleum, static loads, dynamic loads, soil modeling.

КИРИШ. Маданий меърос объектлари нафақат халқимизнинг, балки бутун инсониятнинг бебаҳо ва тикланмайдиган бойлигидир. Юртимизда жойлашган тарихий обидалар туризм оқимини кўпайишга, мамлакатимиз равнақига катта хисса қўшади. Хозирги кунда ушбу объектлар турли сабабларга кўра ўзининг салобати ва кўркини йўқотиб бормоқда. Бунга асосий сабаблардан обида конструкцияларининг юк кўтариш қобилиятини аста йўқотиб бориши, ер ости сув сатхининг кўтарилиши, zilzilalar таъсири, шовқин ва турли техноген таъсирлар натижасида обидаларда бузилишлар кузатилмоқда. Обидаларда муҳандислик нуқтаи назаридан умрбоқийлигини узайтириш, ҳамда қайта тиклаш, кучайтириш масалалари долзарб ҳисобланади. Халқимизнинг бой тарихи ва маданиятини акс эттирувчи ушбу ноёб ва нодир маданий мерос объектларини асраб-авайлаш, соҳани рақамлаштириш, инновацион ривожлантириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, жаҳоннинг илғор тажрибаларини самарали қўллаш, муҳандислик ҳисоб ишларини амалга ошириш хозирги кундаги долзаб муаммо ҳисобланади. Обидаларни сақлаб қолишда уларни компьютер дастурларида моделлаштириш, ҳисоб ишларини амалга ошириш, юк кўтарувчи элементларини кучайтириш ишларини амалга ошириш имкони мважуд.

ЮНЕСКОнинг Бутун жаҳон маданий мерос объектлари рўйхатидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган объектлар 2023 йил ҳолатига кўра 7 та маданий меърос объектлари бутун жаҳон ҳимоясига олинган. Ушбу объектлар умумжаҳон маданий меърос объектларининг умумий сонидан 0,4 % ни ташкил этади. 5 та объект маданий

мерос кўрсаткичлари асосида, 2 та объект эса табиий мерос объекти сифатида муҳофаза асосида рўйхатга олинган.

Маданий ёдгорликларни муҳофаза қилиш соҳасидаги халқаро сиёсат тадқиқотлари, турли мамлакатларнинг тажрибаси маданий меросни сақлашда умумий ёндашувларни кўриш мумкин. Бунда тарихий обидани моделлаштиришда, унга таъсир этувчи юқлар ҳамда обида жойланган худуд грунтларини инобатга олиш зурурлиги таъкидланган. Бунга асосий сабаб, грунтдаги ўзгаришлар обиданинг умирбоқийлигига таъсир кўрсатади. Обидадаги турли ўзгаришлар, чўкишлар, силжишлар, дарзларни хосил бўлиши, емирилиши юзага келиши ва ривожланиши грунтдаги ўзгаришлар сабаб бўлиши мумкин.

АСОСИЙ ҚИСМ. Ўрганилаётган объект сифатида Самоний мақбараси олинган. У 1993 йил ЮНЕСКОнинг Бутун жаҳон маданий мерос объектлари бутун жаҳон ҳимоясига олинган. Объект биноси устида тадқиқот ишлари икки босқичда амалга оширилди. Тадқиқотнинг биринчи босқичида обида биносини техник ҳолати ўрганилган ва статик кучлар таъсирига ҳисобланди. Иккинчи босқичида эса сейсмик юқлар таъсири ўрганилди. Обида моделини яратишда Лира - ВИЗОР дастурий комплекс асосида амалга оширилди. Обида остида жойлашган грунт моделини яратишда Plaxis 3D дастуридан фойланилди. Обида ўлчамлари ва грунт таркиби маданий меърос объектларини сақлаш агентли архивида сақланаётган маълумотлар базасидан олинди [1].

1-расм. Мақбара иншооти ҳисобий модели ва уст томон кўриниши.

Тадқиқот ишларини амалга оширилаётган объект Исмоил Сомоний мақбараси бўлиб, у Бухорода Сомонийлар давлатига асос солган йирик сиёсий арбоб ҳисобланади. Исмоил Сомоний 848-йил Бухоро шаҳрида туғилган, 874-йилда сомонийларнинг Бухородаги ноиби, 888-йилдан эса бутун Мовароуннаҳрга ҳоким бўлган. Исмоил Сомоний марказий ҳокимиятни мустаҳкамлаш сиёсатини олиб бориб, турли ерлардан уламолар, адиблар, уста ва хунармандларни Бухорога тўплаган. Маданият ривожига катта ҳисса қўшган. Бағдод халифаларидан ибрат олиб, ўзига улкан мақбара қурдирган. 893-йилда Тарозга юриш қилиб шимолий чегараларни мустаҳкамлаган. 900-йилда Мовароуннаҳр ва Хуросонни бирлаштирган [2].

Иншоот мақбара бўлганлиги сабабли, унинг интерери уч поғонали (тўртлик – тўрт девор, саккизлик – девордан томга ўтиш қисми ва гумбаз – том кўринишдаги) бир хонали квадрат шаклини ташкил этади. Унинг қурилишида пишган мусилмон ғишт, тош ва ёғоч

ашёларидан фойдаланилган. Девор қалинлиги – 1,8 м, тархи – ташқариси 10,80×10,70 м, ичкараси 7,20×7,20 мни ташкил этади. Усти гумбаз билан қопланган. Тўрт бурчаги устунсимон шаклда ишланган, гумбаз атрофига 4 кубба ўрнатилган. Девор тепасида кунгирасимон 40 та дарча мавжуд. Ҳар бир дарча ҳошияланган. Иншоотдаги қуёш нури ва шамоллатиш учун аркалар тизими симметрик жойлаштирилган. Ички девор гумбаз ости равоқлар – устунларга таянган. Равоқлар 8 қиррали гумбаз асосини ташкил қилади. Қирралар бурчагига гумбазга тиргаклик қилувчи устунлар ишланган. Исмоил Сомоний мақбараси жаҳон меъморчилик ва бинокорлик мактабларининг ноёб асари ҳисобланади. Тенги йўқ бу архитектуравий ёдгорликни архитекторлар ва бинокорлар фахри ҳисобланади.

Исмоил Сомоний архитектуравий ёдгорлиги XII асрдан ортиқ вақт ичида яхши ҳолда сақланиб қолган. У жаҳон архитектурасининг такомиллашган асари, «Шарқнинг меъморий дурдонаси» ҳисобланади. Ёдгорлик арабларгача бўлган давр анъанаси асосида бажарилган бўлса-да, у нафақат Бухорода, балки Марказий Осиё меъморчилигида ҳам янги йўналиш, янги шакл ва янги ечимларни яратишнинг кейинги тараққиётини аниқлаб берган[3].

Обида деворлари мусулмон ғиштлар билан барпо этилган. Мақбаранинг пойдевори харсанг тошлардан ишланган бўлиб, унинг деворлари ғишт теримидан иборат, пастки қисмда девор қалинлиги 180 см ни ташкил этади. Ушбу мақбара девор ашёларини мустаҳкамликни синдирмай аниқлайдиган замонавий асбоб - Оникс-2.51 билан ёдгорликнинг ташқи томонидан текшириш ишлари қуйида келтирилган натижаларни кўрсатди. Жанубга қараган деворда бугунги кундаги ғиштнинг мустаҳкамлиги 7,3 МПа бўлиб, М75 ни ташкил этади. Ғарбга ва шарққа қаратилган девор ғиштларида ушбу кўрсаткич 11,8-12,2 МПа бўлса, шимолга қаратилган девор ғиштларининг мустаҳкамлиги 14,8 МПа га тенг. Амалда мақбаранинг турли томонларидаги деворларни теришда турли маркадаги ғиштларни фойдаланилмайган. Ғиштдаги бундай мустаҳкамлик кўрсаткичларидаги фарқи, юртимизнинг иқлим шароитининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, ашёларга салбий таъсири билан изоҳлаш мумкин. Мақбаранинг қайси томондан кўпроқ қуёш радиацияси, кеча ва кундуз катта ҳароратлар фарқи материалга таъсирга учраган, ўша томонда ғиштлар мустаҳкамлиги, йиллар ўтиши билан анча пасайган. Қуёш радиацияси гумбаз томининг фақат бир бўлагига тик тушиб, ўша қисминигина кўп иситади; шу вақтда гумбазли ёпманинг қолган қисмларига қуёш нурлари тик тушмайди ва том кўп исимади. Гумбазли ёпмани қуёш нурлари иситилганда, сиртдан иссиқлик тез кетиб, том тезда совийди. Шамол эсганда эса, бу жараён яна ҳам интенсивлашади [3].

Тарихий обидани ташкил этувчи ашёлар ва уларнинг бикрик кўрсаткичлари махсус ойнага жойлаштирилди. Обида ашёларини ташкил этувчи материаллар ҳиқидаги маълумотлар элемент кесим юза ва бикрликларни инобатга олувчи ойна орқали киритилади.

Барча маълумотлар киритилган сўнг, уни статик юк таъсирга ҳисобланади. Статик юклар таъсирида X,Y,Z ўқлари бўйича кўчишлар изолиниялари олинди (2-расм). Грунтнинг геометрик модел яратиш Plaxis 3D дастуридан фойдаланилди. Plaxis 3D дастурида янги лойиҳа яратиш ва лойиҳа параметрларини белгилаш, модел ўлчамлари, грунтнинг чуқурлиги, ғоваклиги ва ва бошқа кўрсаткичлар 3-расмда кўрсатилган. Plaxis 3D дастурида геология устунини яратилди. Геология устунини яратишда X ва Y координаталари муҳим ҳисобланади, Z ўқи бўйлаб грунтнинг қават баландлик

координатаси киритилиш борилди. Бу жараён "modify soil layers" (грунт қаватларини ўзгартириш) ойнаси орқали амалга оширилади. Бу ойна ёрдамида янги грунт қаланлигини қўшиш, шунингдек, ер ости сув чуқурлигини белгилаш мумкин.

2-расм. Статик юқлар таъсирида X ўқи бўйича кўчишлар изолиниялари.

Грунтнинг хоссаларини моделлаштиришда ҳар бир қаватга тегишли модель ва материал параметрлари берилди, уларни материаллар базасидан танлаш ва сошлаш имкони мвжуд. Турли конструкциялар турли маълумотлар тўпламини талаб қилади. PLAXIS 3Dда грунтлар интерфейслари орқали, геосеткалар, қозиклар ва анкерлар учун маълумотлар тўпламлари фарқланади. Грунт учун янги материал яратилганда "soil" (грунт) ойналарида умумий хусусиятлар, масалан, материал номи, модель (масалан, Мора-Кулон модели) ва структура типи (дренажланган) белгиланади. Кейин эса модуль

деформацияси, Пуассон коэффиценти, ички сўнувчи бурчаги ва дилатация бурчаги махсус параметрлар киритилади. Маълумотларни киритганда, грунтнинг консолидацияси ҳисобга олинмайди, шунинг учун сув ўтказувчанлиги моделлаш натижасига таъсир қилмайди (3-расм).

3 – расм.Грунтни геометрик моделни яратиш ва “Modify soil layers” ойнаси.

Суглинок тупроқнинг ўзига хос оғирлигини kN/m^3 да ҳисоблаш учун, зичлиги $2,01 \text{ г/см}^3$ бўлган ҳолда куйидаги ҳисоб-китоб амалга оширилди: Зичликни г/см^3 дан кг/м^3 га ўтказиш: $2.01 \text{ г/см}^3 = 2.01 \times 1000 \text{ кг/м}^3 = 2010 \text{ кг/м}^3$. Кейин, зичликни кг/м^3 дан kN/m^3 га ўтказиш: $2010 \text{ кг/м}^3 \times 0.00981 \text{ kN/kg} = 19.7181 \text{ kN/m}^3$. Шундай қилиб, зичлиги $2,01 \text{ г/см}^3$ бўлган суглинок тупроғининг ўзига хос оғирлиги 19.72 kN/m^3 ни ташкил этади. Суглинок тупроғининг асосий механик хусусиятлари 5-расмда кўрсатилган[4].

5 – расм. “General” ойнаси грунт характеристикалари ва механик хоссаларинини киритиш ойнаси.

Суглинок грунтнинг ўзига хос оғирлигини kH/m^3 да ҳисоблаш учун, зичлиги $2,01 \text{ г/см}^3$ бўлган тупроқнинг ҳисоб-китоби қуйидагича амалга оширилди: Зичликни г/см^3 дан кг/м^3 га ўтказиш: $2,01 \text{ г/см}^3 = 2,01 \times 1000 \text{ кг/м}^3 = 2010 \text{ кг/м}^3$ Кейин, зичликни кг/м^3 дан kH/m^3 га ўтказилади: $2010 \text{ кг/м}^3 \times 0,00981 \text{ kH/кг} = 19,7181 \text{ kH/m}^3$. Шундай қилиб, зичлиги $2,01 \text{ г/см}^3$ бўлган суглинок грунтнинг ўзига хос оғирлиги $19,72 \text{ kH/m}^3$ ни ташкил этди. Суглинок грунтнинг асосий механик хусусиятлари 5-расмда кўрсатилган. Грунтнинг деформация модулини ички бузилиш бурчаги (ϕ) ва ўзига хос ёпишқоқлик (c) коэффициенти ёрдамида ҳисобланди. Лаборатория синовлариданолинган натижалар асосида грунтнинг механик параметрлари 5-расмда кўрсатилган ва тегишли ойнага икирилган[5].

ХУЛОСА. Олиб борилган илмий тадқиқотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, Марказий Осиё худудларида барпо этилган тарихий обидалар, бино ва иншоотлар мукамал меъморчилик қоидалари асосида қурилган, уларда асрлар давомида тўпланган тажрибалар ўз аксини топганлиги ва такомиллашиб келган. Ҳозирги давргача ҳисоблаш усуллари яхши сақланиб қолинмаган. Йиллар давомида уларнинг конструктив ечимлари такомиллашиб борган. Обидаларни барпо этишда ҳар бир худуднинг ўзига хос маҳаллий шароит, иқлим, урф-одатлар, қурилиш услублари ва ашёлари қўллашда ўз аксини топган. Бу услублар бинонинг ҳажмида, қурилиш технологиясида, катта-кичик элементларида, қолаверса, ўзига хос дизайни, ва ҳатто ғиштлар ўлчамида намоён бўлаган.

Иншоот конструкцияларининг техник ҳолатини баҳолаш ҳамда сейсмик мустаҳкамлигини текширишда Лира Визор дастурида, грунтларнинг таркибини моделлаштиришда эса Plaxis 3D дастуридан фойдаланилди. Обидани моделлаш жараёнида статик ва динамик юклар таъсирига синалди. X, Y, Z ўқлари бўйича кўчиш ва силжишлар аниқланди.

Иншоотнинг конструкциясининг бўйлама X йўналишдаги кўчишлари асл сейсмик кучлар таъсирида $0,0782 \text{ см}$, кўндаланг Y йўналишдаги кўчиши $0,0787 \text{ см}$ ҳамда вертикал Z ўқи йўналиши бўйича кўчишлар $0,0597 \text{ см}$ ни ташкил этди.

Иншоот пештоқи ва арка конструкцияларидаги таянч қисмларида ғиштли деворлардаги кучланишлар 7 балл интенсивликдаги сейсмик кучлар таъсирида $2,32 \text{ кгс/см}^2$, яъни ҚМҚ 2.01.03-19 "Зилзилавий худудларда қурилиш" меъёрий хужжатининг 3.5.4 бандига асосан сейсмик таъсирларга қаршилик кўрсатиш қобилиятига кўра, II тоифали терим учун белгиланган чегаравий қиймат $180 \text{ kPa} > R_t^B \geq 120 \text{ kPa}$ ($1,2 \text{ кгк/см}^2$) катта эканлиги аниқланди. Самонийлар мақбараси иншооти конструкциясининг сейсмик мустаҳкамлигини баҳолашда юқоридаги сонли ҳисоб натижалари ҳамда лаборатория синовлари асосида статик ва динамик юклар таъсирига синалди ва обиданинг юк кўтарувчи конструкциялари тўлиқ ўрганилди ва конструктив ечимларни қўллаган ҳолда кучайтириш ишларини талаб этилиши аниққланди.

Фойдаланган адалиётлар

1. Ходжаева З. Ш. Бухоро вилояти худудида жойлашган тарихий обидаларларнинг техник ҳолати. Xalqaro ilmiy-texnik anjuman "zamonaviy qurilish sohasida ta'lim, ilm va innovatsiya" 2023 yil, 20-21 sentabr.101-107.
2. Xodjayeva Z. Sh. Of the historical monument model creation and calculation and based on computer program. Journal of Architectural Vol. 28 (2024): JAD pp.3–8. Retrieved from.

3. Ходжаева З. Ш., Захарян А. Д. Юртимизда меъморий обидаларни сақлаш ва таъмирлаш масалалари. Халқаро илмий-техник анжуман “zamonaviy qurilish sohasida ta’lim, ilm va innovatsiya” 2023 yil, 20-21 sentabr. 98-101 СТ.
4. Ниетбай С. Е. Обеспечение сейсмостойкости памятников архитектуры устройством систем геотехнической сейсмоизоляции. Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD). Республика Казахстан Алмата, 2024 134ст.
5. Ходжаева З. Ш., Абдуҷабборова Ш. Modeling and calculation of the dome construction of the historical building on the base of computer program. Bino va inshootlarning seysmik xavfsizligi, energiya samaradorligi, zamonaviy qurilishda innovatsion texnologiyalar. Халқаро илмий амалий анжуман. 22 – 23 – октябр 2024 yil TAQU.pp.105-116.